

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية محكمة نصف سنوية

العدد الأول
يوليو 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية
Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal,
Spatial, and Development
Studies

تصدر عن
المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed
journal, semi-annual
Volume 1
July 2025

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
العدد الأول
يوليو 2025 م

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

رئيس هيئة التحرير
الدكتور عبد المجيد بوكير
Editorial Manager
Dr. Boukir Abedlmajid

مدير المجلة
الدكتور محمد الرفيق
Publishing Director
Dr. Errafik Mohammed

Editorial Committee

هيئة التحرير

- | | |
|--|---|
| -Elhassan Achahbar,
Polydisciplinary Faculty of
Taza, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، أشهبار،
التخصصات تازة |
| -Abdelouahed El-Amrani,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، العمراني،
التخصصات تازة |
| -Farid Rahmouni,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، رحموني،
التخصصات تازة |
| -Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary
Faculty of Taza, Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، البزوي،
التخصصات تازة |
| -Sadik Abdennour, Rabat Higher
Normal School, Mohammed V
University | العلية
المدرسة، صديق،
للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط. |

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-جواد الزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة

-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة

-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر

- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University -علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري، جامعة الملك سعود.
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University -عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University -لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد أمهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة

- University, Fez
- Mohammed Elfengour, محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- Mohamed El Mamy Mohamed, محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- Mohamed Rabie Abeddaher, محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب، جامعة بني سويف
- Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- Murat YAKAR, مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Université de Mersin, Turquie
- Mostafa Hmamouchi, مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Mosaab Tijani, مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Hani Rabie Nady Mohamed, هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Faculty of Letters - Beni Suef University
- Yassine Chanyour, ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Youssef Tber, يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي طنجة.
- Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Nabil Sayed Embabi, نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين شمس - مصر
- Faculty of Letters - Ain Shams University

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and Development Studies: Articles must be between 4,000 and 8,000 words, excluding bibliographic references. Manuscripts must be saved in Word format (.doc or .docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10, bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if applicable), university, country, and email address. The last name should be written in uppercase, and the first name in lowercase. Each author should list only one affiliation—the one they were affiliated with at the time of writing the article. This affiliation should be indicated with a superscript letter or number, placed immediately after the author's name. The full postal address, including the laboratory name (if applicable), affiliated university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for handling all communications during the review process, article formatting, and post-publication must be identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is mandatory.) It must be concise and factual, and should clearly summarize the research objective, methodology, main finding, and major conclusions of the study. Include 4 to 6

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:

- ✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين 4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
- ✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.doc أو .docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم التوضيحية؛
- ✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق الآتية:

• العنوان: SakkalMajalla، 14، بالخط العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)

• المؤلف (المؤلفون): SakkalMajalla، 12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12: المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر، والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.

• المؤلف المراسل: يحدد المؤلف المسؤول عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.

• الملخص: 150-250 كلمة. (الملخص باللغة الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعيًا، ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك

keywords that may be used for indexing purposes. Citations of references in the abstract are discouraged; however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link:

الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين) والسنة. ولا ينصح أيضاً باستخدام اختصارات غير معتادة؛ وإذا كان استخدامها ضرورياً، فيجب تعريفها منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.
- يجب أيضاً تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.
- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيباً تصاعدياً. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.
- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون مائلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الـرابط

<http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
 - ✓ Authors and Affiliations
 - ✓ Abstract (with Keywords)
 - ✓ Title in French
 - ✓ Abstract in French (with Keywords)
 - ✓ Title in Arabic
 - ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)
- Introduction
- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion
References (APA style)

[.http://www.apastyle.org](http://www.apastyle.org)

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

- العنوان باللغة العربية
 - المؤلفين والانتماءات
 - الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الإنجليزية
 - الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الفرنسية
 - الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)
- مقدمة
1. المناهج والأدوات
 2. النتائج
 3. المناقشة
- خاتمة
المراجع (معايير APA)

تقديم العدد الأول لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

يسرنا غاية السرور في هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية أن نرف للقارئ الكريم ولكل مهتم بالدراسات القانونية والمجالية والتنمية العدد الأول من هذه المجلة، التي يسهر على إصدارها المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية لتكون لسان حاله، وترجمان جنانه.

وقد حرص القيمون على العدد الذي بين أيدينا على أن يطرق موضوعين أساسيين شغلا الرأي العام الوطني طيلة الشهور الماضية، ويتعلق الأمر من جهة أولى بموضوع الإضراب المعتبر حقا دستوريا تنازعا، يركن إليه أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية ومكتسباتهم المرصدة، حيث صدر قبل شهرين ونيف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وسط رفض وجلبة نقابية لا تخطئها البصيرة، مما أثار وابلًا من النقد في الوسط الحقوقي المغربي بين من نادى برفض هذا القانون التنظيمي، وبين من تحفظ على سياق صدوره، وبين من بارك تشريعه ونشره لما فيه صالح الاقتصاد والاستثمار، مع أنه تمنى لو وادت الفرصة قريبا لتعديل بعض مخرجاته إمعانا في حماية الطرف الضعيف في العلاقات الشغلية ممثلا في الطبقة العاملة.

أما الموضوع الآخر الذي طرقت كتابات المتخصصين في هذا العدد الاستفتاحي فهم موضوع الماء وما أدراك ما الماء الذي نزل بثقله في السنين الأخيرة وفرض نفسه على أجنداتنا صانعي السياسة العامة والسياسات العمومية الوطنية، بعد أن توالى سنوات الجفاف سنين عددا، دخلنا معها في طور الندرة وما يستتبعها من ضرورات تعديل سلوك المستهلكين، واختطاط طرق مبتكرة في الحفاظ على الماء وحماية مادته أثناء الاستعمال والاستغلال والتصرف.

وبالإضافة لهذين الموضوعين الكبيرين اللذين تولتهما أقلام الباحثين بالتعريف والتوصيف، والتحليل والتعليل، والمدارسة وكشف الممارسات المثلى في شأنهما، نوع

القائمون مشتملات العدد بأن أجازوا نشر دراسة قيمة احتفت بدور هيئات الضبط الاقتصادي في صون مبدأ حرية المنافسة بالمغرب وبالبلدان النظيرة. أملنا أن يجد المهتمون في هذا العدد ما به يروون ظمأهم المعرفي، ونضرب لهم موعداً آخر مع العدد الثاني الموالي في قابل الشهور، وعهدنا لهم أن نعمل على أن يصير هذا المنبر لسان صدق علمي رصين ومرتقي في سلم الدرجات العلمية، وأن يشكل قيمة مثلى ومضافة في بابه، وفي النطاق الذي يغطيه، وإلى ذلك دتمت سالمين.

الدكتور عبد المجيد بوكير أستاذ التعليم العالي

رئيس هيئة التحرير

لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية التي يصدرها

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
13	منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 في اعتبار المصالح وضمن توازنها	فتيحة حماده عبد المجيد بوكير
37	الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15.	الحسن أشهبان
65	"القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار"	اسماعيل اليعكوبي
88	دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة	محمد أحتيتيش عبد القادر لشقر
122	الطاقات المتجددة آلية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب	هشام الملاتي عبد القادر لشقر
149	البرامج التنموية بالريف الأوسط الجنوبي: مجهودات كبيرة ونتائج متواضعة "دائرة تاوانات أنموذجا"	هيني محمد الرفيق محمد بوجدي فاطمة الزهراء
167	الموارد المائية بإقليم تاوريرت بين المصادر المحدودة والتنافس البياقليمي	لاخضري محمد ازياش امحمد، البزوي جواد
184	تقييم الإطار المؤسسي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية.	عبد الواحد العمراني، سكيينة العمراني
202	إنتاج السكن بهوامش الدار البيضاء: الآليات، الفاعلون وتحديات العدالة المجالية	فاطمة الشفيق
1	La contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz(Sud-est marocain)	Yassine CHANYOUR Ouafaa EL ACHARI Mstafa HMAMOUCHE Mohammed ABAHROUR

تقييم الإطار المؤسسي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات

بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية

Assessing the Institutional and Legal Frameworks for Flood Risk Management in Morocco: Towards More Effective Spatial Planning

العمراني سكيينة⁽¹⁾ وبوعيش حسين⁽²⁾ والعمراني عبد الواحد⁽³⁾

(1) حاصلة على شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر، أكادير.

(2) طالب باحث، الكلية متعددة التخصصات تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

(3) أستاذ باحث، الكلية متعددة التخصصات تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

الملخص:

يشكل تزايد خطر الفيضانات والسيول المفاجئة في المناطق الجافة وشبه الجافة بالمغرب تحديا متصاعدا أمام السياسات العمومية، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والضغط الديمغرافي، والتوسع العمراني غير المنظم. وتطرح هذه الظواهر تساؤلات عميقة حول مدى فعالية الإطارين المؤسسي والقانوني المعتمدين حاليا، وقدرتهما على التفاعل مع متطلبات التهيئة المجالية للتخفيف من الكوارث الناتجة عن خطر الفيضان. تحاول هذه الورقة البحثية إبراز إلى أي حد يسهم الإطارين المؤسسي والقانوني من مواكبة خصوصيات المجال المغربي والأخطار المرتبطة بتعدد الفيضانات، وما مدى ملاءمتها لمقومات التهيئة المجالية الفعالة؟ ولإنجاز هذه الورقة البحثية تم اعتماد مقارنة تحليلية تركيبية، تستند إلى تحليل النصوص القانونية والتنظيمية، ومقارنة الأطر المؤسسية، بالإضافة إلى دراسة ميدانية لحالات واقعية شهدت فيضانات مفاجئة، مما يسمح باستنباط خلاصات عملية. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية: أولا، وجود تداخل في الاختصاصات وغياب التنسيق بين المتدخلين المؤسسيين، مما يضعف الاستجابة الفعالة أثناء الخطر. ثانيا، أن الإطار القانوني يعاني من طابع تجزئي وضعف التفعيل، حيث لا تدمج مخاطر الفيضانات في وثائق التعمير والتهيئة إلا نادرا. وثالثا، أن

التهيئة المجالية الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار بشكل كاف خصوصيات المناطق الجافة وشبه الجافة، مما يزيد من هشاشتها.

الكلمات المفتاحية: فيضانات - امتطاحات فجائية - إطار مؤسساتي - إطار قانوني - تهيئة مجالية - مناطق جافة وشبه جافة.

Abstract:

The increasing risk of flash floods in arid and semi-arid regions of Morocco presents a major challenge to public policy, particularly in the context of accelerating climate change, demographic pressure, and unregulated urban expansion. These phenomena raise significant questions about the effectiveness of the current institutional and legal frameworks and their capacity to respond to the requirements of spatial planning aimed at mitigating flood-related disasters. This research paper seeks to examine the extent to which the institutional and legal frameworks address the specific characteristics of the Moroccan territory and the recurring flood risks, and how well they align with the principles of effective spatial planning. To conduct this study, an analytical and synthetic approach was adopted, based on the analysis of legal and regulatory texts, comparison of institutional frameworks, and a field study of real-life cases of flash floods, allowing for the derivation of practical conclusions. The main findings of this study are as follows: First, there is an overlap in responsibilities and a lack of coordination among institutional actors, which weakens the effectiveness of emergency responses. Second, the legal framework is fragmented and suffers from weak implementation, as flood risks are rarely integrated into urban planning and development documents. Third, current spatial planning strategies do not adequately take into account the specificities of arid and semi-arid regions, thereby increasing their vulnerability.

Keywords: Floods – Flash Floods – Institutional Framework – Legal Framework – Spatial Planning – Arid and Semi-Arid Regions.

مقدمة

يعد المغرب من أكثر الدول عرضة للأخطار الطبيعية، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والتي ساهمت في زيادة حدة وتواتر الكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الفيضانات. فقد أشار المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تقييم تدبير الكوارث ذات المصدر الطبيعي بالمغرب، إلى أن البلاد شهدت 96 كارثة كبرى مست أكثر من 300 مدينة خلال الفترة الممتدة ما بين 1960 و2014 (الرفيق، 2023، ص1). وتعد المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والقريبة من الوديان ومجاري المياه، الأكثر عرضة لهذا النوع من الأخطار.

تشهد العديد من مناطق المغرب، وسيما الجافة وشبه الجافة منها، تزايدا ملحوظا في وتيرة وحدة الفيضانات خلال العقود الأخيرة، نتيجة تعرضها لحالات مطرية استثنائية، أدت إلى تسريع الجريان السطحي داخل الأحواض الهيدروغرافية، إضافة إلى التوسع العمراني غير المنظم على حساب ضفاف وبطون الأودية. وقد تسببت هذه الفيضانات في خسائر بشرية ومادية جسيمة، خاصة عندما تجتاح المدن والتجمعات السكنية، ما يفرض تخصيص ميزانيات طارئة لمواجهة آثارها.

أمام هذه التحديات المتزايدة، أصبحت إشكالية تدبير خطر الفيضانات تحظى باهتمام متزايد من طرف الباحثين والمهتمين وصناع القرار، خاصة في ظل بروز محدودية الأطر المؤسسية والقانونية الحالية في التعامل مع هذه الظواهر. ورغم غياب إطار قانوني خاص ومتكامل لمواجهة خطر الفيضانات، إلا أن بعض المحاولات تم تسجيلها، مثل إعداد وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والماء للمخطط الوطني للوقاية من الفيضانات سنة 2002. كما تتضمن بعض القوانين التنظيمية إشارات لتدبير هذا الخطر، من بينها قانون الماء، وقانون التعمير، وقانون البيئة، فضلا عن مجموعة من الدوريات الوزارية.

ويزداد هذا الإشكال تعقيدا بفعل الضغط الديمغرافي المتنامي، وتوسع المدن بشكل غير مهيكل، إلى جانب ضعف إدماج مخاطر الكوارث الطبيعية ضمن أدوات التهيئة والتخطيط الترابي، مما يحد من فعالية التدخل الاستباقي والوقائي.

في هذا السياق، يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى نجاعة الإطارين المؤسساتي والقانوني في المغرب في تدبير خطر الفيضانات، من خلال تحليل مدى تكامل الأدوار وتوضيح الاختصاصات، وكفاءة الآليات القانونية والتنظيمية، ومدى ملاءمتها لخصوصيات المجال المغربي، خصوصا في ظل تزايد الفيضانات المفاجئة. كما يسعى إلى استكشاف سبل تطوير الهيئة المجالية لجعلها أكثر قدرة على التكيف والوقاية، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات، ويعزز من صمود المجالات الترابية في مواجهة حدة الكوارث الناتجة عنها.

المحور الأول: الإطار المؤسساتي لتدبير خطر الفيضانات والسيول المفاجئة بالمغرب

1) تعدد الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتدبير خطر الفيضانات

1-1: وزارة الداخلية والمصالح التابع لها (الوقاية المدنية والقوات المسلحة)

تشكل وزارة الداخلية المؤسسة الوحيدة التي تمارس الرقابة والوصاية على تدبير التراب الوطني من خلال مجموعة من المصالح التابعة لها. وهكذا، فالاختصاصات البيئية لهذه الوزارة ليست استثنائية، بل هي موزعة بين العديد من الوزارات التي تتقاسم إدارة القطاعات المختلفة للبيئة. حيث ثم مؤخرا إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية، والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها (أعفير، 2021). كما أن ظهير 12 فبراير 1977 تم تغييره وتتميمه والمتعلق باختصاصات العامل، حيث يمنح له مهمة تنسيق أنشطة المصالح الخارجية للإدارات المدنية للدولة والمؤسسات العمومية التي لا يتجاوز نطاق عملها حدود العمالة أو الإقليم، وذلك تحت سلطة الوزراء المعنيين. ويسمح هذا الاختصاص لوزارة الداخلية، عن طريق العمال، بتنسيق أنشطة المصالح الخارجية في مجال تدبير الإشكاليات البيئية (أعفير، 2021).

بالإضافة إلى ذلك يتوفر المغرب على المديرية العامة للوقاية المدنية، باعتبارها جهازا متخصصا في كل ما يرتبط بتدبير المخاطر ووقاية الساكنة وحمايتها، وهي تابعة لوزارة الداخلية. يتوفر المغرب حاليا على 225 مركز إغاثة، تضطلع بدور أساسي في ميدان

الإسعاف ومكافحة المخاطر، ويزيد مستوى معدل نشاطها العملياتي اليومي عن ألف تدخل، أي ما يعادل ثلاثة تدخلات كل أربع دقائق. وتمثل عمليات الانقاذ نسبة 62% من مجموع أنشطة المديرية (المجلس الأعلى للحسابات، 2016).

2-1: مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ودورها في الإنذار المبكر

تأسست قبل أكثر من 59 سنة، تابعة للوزارة المكلفة بالماء (حاليا وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء). يتوفر المغرب على ست مديريات جهوية للأرصاد الجوية، إذ تضطلع بدور هام على مستوى إصدار النشرات الإنذارية المتعلقة بالحالات الجوية الاستثنائية. وفي هذا السياق، يعتبر الإنذار المبكر وإصدار نشرات إنذارية من أبرز الحلول العملية للتقليل من حدة خطر الفيضان، وكذا اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوفير الوسائل الضرورية للتدخل عند حدوث الخطر. تعتبر مديرية الأرصاد الجوية الوطنية من أهم المؤسسات الحيوية بالبلاد، وذلك بالنظر للدور الذي تضطلع به على مستوى الاستشعار عن بعد وإصدار نشرات إنذارية ومعلومات عن الحالة الجوية للبلد على المدى القصير والمتوسط والبعيد. تعتمد مديرية الأرصاد الجوية في ذلك على البرامج الآتية:

- ✓ برنامج البشير: التوقعات على المدى القصير والمتوسط (72 ساعة)؛
- ✓ برنامج المبارك: التوقعات الفصلية للتساقطات المطرية (3 أشهر)؛
- ✓ برنامج الغيث: (الاستمطار الاصطناعي للسحب)؛
- ✓ برنامج الرصد الفلاحي: (توقعات وإرشادات في المجال الفلاحي)؛

تتواجد بالمغرب شبكة مهمة تقوم بجمع المعلومات عن الحالات الجوية الإستثنائية عبر مختلف المحطات الموزعة عبر التراب الوطني. وهكذا، فالمحطات التي تساهم في تتبع حالة الأخطار الهيدرولوجية يصل عددها 175 محطة، منها محطة رئيسية بمقر المديرية العامة للمياه بالرباط والتي تتصل بشكل مباشر مع 11 محطة جهوية موزعة داخل مقرات الأحواض المائية؛ وهذه الأخيرة تقوم بجمع المعطيات عبر 165 محطة محلية موزعة بمختلف مناطق المغرب، وهي عبارة عن محطات مناخية لقياس عناصر المناخ أو محطات هيدرولوجية لقياس الصبيب أو محطات هيدروديناميكية تجمع بين الإثنين.

يتم تجميع المعطيات من مختلف المناطق المعنية، إذ تقوم المديرية العامة بالتواصل مع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ثم مع المحطات الجهوية لجمع المعطيات قبل الإعلان عن حالة الخطر والإنذار المبكر باحتمال وقوع خطر هيدرولوجي؛ وخلالها يتم مراسلة وزارة الداخلية التي تقوم بإشعار المصالح الخارجية ممثلة في الوقاية المدنية والسلطات العمومية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة للتأهب والإستعداد للتدخل عبر إصدار نشرات إنذارية للعموم.

3-1: دور وكالة الحوض المائي في تدبير خطر الفيضان

أحدثت وكالة الحوض المائي بالمغرب بموجب قانون الماء 10-95، ويتوفر المغرب على عشر وكالات وذلك بهدف ترشيد استعمال الموارد المائية؛ ذلك أن هذا القانون خول لهذه المؤسسات صلاحيات هامة تتمثل في تتبع تدبير الموارد المائية في إطار الوحدة الجغرافية المتكاملة والمندمجة وهي الحوض الهيدروغرافي.

أنيطت بوكالة الحوض المائي مهمة وضع وتنفيذ مخططات التهيئة المندمجة للموارد المائية التابعة لنفوذها، ومنح الرخص الخاصة باستغلال الفرشات الباطنية والمياه السطحية ثم مراقبة جودة الماء، فضلا عن تتبع حالات الفيضانات من أجل حماية السكان وممتلكاتهم والمملك العام.

وفي هذا السياق، فقد أنشأت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بموجب المادة 20 من قانون الماء 10 – 95 والذي تم تعديله وتحيينه بقانون 15-36. قامت هذه المؤسسة في إطار ممارسة جزء من اختصاصاتها بجرد المواقع المهتدة بخطر الامتطاحات والفيضانات الفجائية بحدود النفوذ الترابي التابع لها، فضلا عن انجاز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات ومحاربتها.

4-1: دور الوكالة الحضرية

تقوم الوكالة الحضرية، باعتبارها مؤسسة شبه عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي، بتتبع الملفات المتعلقة بتوسع النسيج الحضري بمختلف المدن والمراكز شبه الحضرية، حيث تقوم تحت وصاية وزارة الداخلية بالحرص على تطبيق النصوص

التنظيمية لميدان التعمير والبناء. وهكذا، فهذه المؤسسة تسهر على ضبط ومراقبة مختلف عمليات التعمير في إطار الحماية من خطر الفيضانات، حيث تقوم بإعداد مشاريع وثائق التعمير التي تحدد المناطق المخصصة لمختلف الأنشطة البشرية، كما أنها تبدي رأيها في مشاريع إحداث المجموعات السكنية. وفي هذا الصدد، فهي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في الأضرار الناتجة عن خطر الفيضانات، التي تهدد مجموعة من المناطق، ذلك أن هذه المؤسسة تمارس سلطة تقنية يمكن أن تسمح بموجها للتوسع على حساب أراضي مهددة أو سبق وأن تعرضت لخطر الغمر المائي خلال إحدى حالات الفيضانات السابقة. بالإضافة إلى ذلك فقرار رئيس المجلس الجماعي لمنح رخص البناء وتقسيم الأراضي يرتكز على ملاحظات هذه المؤسسة؛ لذلك فالإستشارة التقنية التي تقدمها تعد أساس أي مشروع سكني.

وهكذا، فدور الوكالة الحضرية يبقى هاما بالنظر للملاحظات والتوجهات التي تصدرها للجهات التي تطلب الاستشارة التقنية بخصوص تحديد المناطق المتضررة والمهددة بخطر الفيضان. وعليه فالتنسيق المؤسسي في إطار احترام الاختصاصات المخولة بموجب القانون، يبقى وحده الإجراء العملي لتدبير أمثل للموارد الترابية ولتجنب تكرار الأخطار البيئية بصفة عامة.

1-5: الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية

مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية، أحدثت سنة 2009 لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها، من زلزال وفيضانات وانهيارات، وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، كإطار تمويلي للمشاريع المندرجة ضمن إطار الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من آثارها السلبية، ويغطي هذا الصندوق مجموعة من الأقات المتمثلة في الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد (المجلس الأعلى للحسابات، 2016). ويلعب دورا مهما على مستوى التصدي لآثار الكوارث والتخفيف من آثار التغيرات المناخية والجفاف والزلزل، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث. ويساهم الصندوق في تمويل النفقات الضرورية لمحاربة آثار الكوارث، والمتعلقة بعمليات الإنقاذ المستعجلة ومساعدة

السكان المتضررين، والنفقات الخاصة بالترميم وإعادة بناء المنشآت المتضررة وبناء منشآت الوقاية، والمتعلقة ببرامج تحسين وسائل تدخل الأجهزة المختصة (المجلس الأعلى للحسابات، 2016).

2) تقييم توزيع الأدوار وآليات التنسيق بين المتدخلين في تدبير خطر الفيضانات بالمغرب يتسم الإطار المؤسسي المكلف بتدبير خطر الفيضانات في المغرب بتعدد الفاعلين وتنوع اختصاصاتهم، وهو ما يعد نظريا نقطة قوة تتيح تغطية شاملة لمراحل التدبير المختلفة (الوقاية، والتهيئة، والمواكبة، والتدخل أثناء الكارثة). من بين المؤسسات الرئيسية نذكر وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، ووكالات الأحواض المائية، فضلا عن الجماعات الترابية. هذا التعدد يفتح المجال لتكامل الأدوار وتفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأخطار. غير أن هذا التنوع يتحول، في الواقع، إلى مصدر تعقيد عندما يغيب التنسيق والتكامل الوظيفي بين هذه الهيئات، مما يؤدي إلى تداخل المهام وغموض المسؤوليات أثناء تحقق الخطر وحدوث الكارثة والأزمة.

رغم وجود نصوص قانونية وتنظيمية تحدد أدوار بعض المؤسسات، إلا أن توزيع المسؤوليات يظل في كثير من الأحيان غير واضح، خصوصا عند مستوى التقاطع بين القطاعات الوزارية والمؤسسات الترابية (الجهات، والعمالات، والجماعات). ويسجل كذلك ضعف في التمثيل بين المستويات المركزية واللامركزية، حيث تتخذ قرارات مركزية دون استحضار المعطيات المحلية الدقيقة، الأمر الذي يفرغ تدخل الجماعات الترابية من مضمونه العملي ويقلل من فعالية استجابته؛ مما يفاقم من حدة الاختلالات ويزيد من هشاشة البنية المؤسسية، إذ يعيق بناء منظومة تدبير ناجعة ومرنة قادرة على التأقلم مع الحالات الطارئة.

من أبرز الإشكالات التي تعترض تدبير خطر الفيضانات في المغرب غياب مؤسسة مرجعية تتولى التنسيق والإشراف الفعلي على جميع مراحل التدبير. فبينما تناط بعض المهام بوزارة الداخلية (رجال السلطة والوقاية المدنية)، تحتفظ وزارات أخرى بمهام موازية دون وجود سلطة تنسيقية عليا أو آلية لتوزيع الأدوار بشكل فعال. هذا الفراغ القيادي

يترجم ميدانيا إلى تأخر في اتخاذ القرارات، وتكرار الأخطاء، وضعف رصد الموارد المادية والبشرية اللازمة للتدخل، مما يحد من القدرة على التنبؤ والاستعداد المسبق للكوارث والأزمات.

وفي هذا الصدد، كشفت التجارب الميدانية المرتبطة بمواجهة خطر الفيضانات المفاجئة عن قصور واضح في آليات التنسيق بين المتدخلين قبل وأثناء وبعد تحقق الخطر، حيث يغيب في كثير من الحالات التنسيق المسبق بين المؤسسات المركزية والجهوية والمحلية لتدبير حالة الطوارئ والأزمات. كما أن تدخل المؤسسات المعنية يكون في الغالب عبارة عن رد فعل آني فقط، غير مبني على خطط عمل استباقية أو سيناريوهات معدة سلفا. ويلاحظ كذلك تباين في سرعة وفعالية التدخل بين المناطق، تبعا لقدرات الفاعلين المحليين ودرجة التنسيق مع السلطات المركزية. وهكذا، وفي ظل غياب نظام معلوماتي موحد، ودليل إجراءات واضح، تظل الاستجابة للكوارث والأزمات عشوائية وغير فعالة، مما يزيد من حدة الأضرار المادية والبشرية.

**المحور الثاني: المنظومة القانونية والتنظيمية لمواجهة الظواهر الهيدرولوجية
الاستثنائية القسوى**

1) ترسانة قانونية غنية لتدبير خطر الفيضانات والامتدحات بالمغرب

1-1: قراءة في المخطط الوطني للوقاية من خطر الفيضانات

تمت المصادقة على المخطط الوطني للوقاية من الفيضانات سنة 2002، بعد الفيضانات الكارثية التي عرفها المغرب، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، وقد كشف هذا المخطط عن أن 391 موقعا مهددا بخطر الفيضان، وحوالي 90 موقعا في حالة حرجة تستدعي التدخل العاجل لحماية السكان وممتلكاتهم مثل وجدة، وبني ملال، وأكادير، وتازة، وبركان، وفاس؛ وتقدر التكاليف الإجمالية للمشروع في 25 مليار درهم، وانطلق إنجازه على مراحل ابتداء من 2005 إلى حدود 2007. ومن الخلاصات التي خرج بها المخطط أن 94% من الفيضانات ناتجة عن تعمير غير منظم وأن 50% من الفيضانات ناتجة عن سوء التحكم في نظام الجريان لعدد من الأودية (الحايفيظ، 2015). وفي هذا الصدد،

يتضح من خلال هذا المخطط أن التعمير الفوضوي ليس وحده من العوامل المساهمة في حدوث الفيضان بل حتى التعمير المنظم في عدد من المدن المغربية أقيم في مناطق مهددة بخطر الفيضان في ظل غياب خرائط جيوتقنية لتصنيف الأوساط. كما أن المخطط لم يشر أيضا إلى الوديان والشعاب الصغيرة والأحواض المجهرية التي لا تتعدى مساحتها 1 كلم²، وهي تشكل أكبر خطر على التجمعات السكنية والبنيات التحتية، ذلك أنها لا تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المهنيين فيتم طمس معالم هذه الوديان الجافة والشعاب الصغيرة، وخاصة الأجزاء السفلى منها، فتتنشط عند حدوث تساقطات مركزة (ولغازي، 2017).

2-1: دور قانون الماء في تدبير خطر الفيضان

أصدر المشرع المغربي قانون الماء 10-95 لتدبير أحسن للموارد المائية وحسن استعمالها وصيانتها والمحافظة عليها سواء كانت سطحية أم باطنية، كما أبرز كيفية الوقاية من الفيضانات، خاصة بالمناطق التي تغمرها المياه ومنع إقامة حواجز لعرقلة حركة الجريان؛ وقد عرف هذا القانون تعديلا سنة 2015 حيث أصبح يسمى بقانون 36-15. وهكذا، بموجب هذا القانون تعتبر المجاري المائية دائمة الجريان أو غير دائمة الجريان والمستوى الذي تبلغه مياه الفيضان ملكا عموميا وبالأخص المجالات الفارغة التي تقطعها الوديان. خصص قانون الماء فصلا كاملا متعلقا بالحماية والوقاية من أخطار الفيضانات، من الباب التاسع الخاص بتدبير الأخطار المتصلة بالماء، حيث نصت المادة 117 من القانون 36-15 على منع كل عرقلة لسيلان مياه الفيضانات ما عدا إذا كان الغرض من هذه الحواجز هو حماية السكان وممتلكاتهم الخاصة المحاذية للمجاري المائية. ويهدف تدبير أحسن لخطر الفيضان أسندت هذه المهمة إلى وكالة الحوض المائي للقيام بعملية المراقبة وحماية الملك العام المائي من أي عرقلة لحركة سيلان المياه. وفي المادة 118 كلفت وكالة الحوض المائي بوضع "أطلس المناطق المعرضة للفيضانات" الذي يحدد هذه المناطق حسب مستويات الخطر: ضعيف أو متوسط أو مرتفع؛ كما وضعت وكالة الحوض المائي

مخططات للوقاية من أخطار الفيضانات لمدة 20 سنة، بتنسيق مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولجان العمال والأقاليم المكلفة بالماء.

وفي هذا السياق، فهذه المخططات تبين القواعد والمعايير التي يجب احترامها عند إعداد التصاميم المتعلقة بالمشاريع العمرانية والصناعية والسياحية ومشاريع البنية التحتية وعند إعداد وثائق التخطيط القطاعي وإعداد التراب. وأكدت المادة 119 أن وكالة الحوض المائي والوكالة الحضرية والمجلس الجهوي ومجلس العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي ملزمون بوضع "أطلس المناطق المعرضة للفيضان" ومخططات الوقاية من خطر الفيضان في متناول العموم، وأن توضع رهن إشارته بأية وسيلة مناسبة.

وبالرغم من إيجابيات هذا القانون في تدبير خطر الفيضانات وحماية السكان وممتلكاتهم ثم حماية الملك العام المائي، فإن تطبيقه الفعلي تنقصه الفعالية لحماية الأودية من الاستغلال غير القانوني.

1-3: قانون التعمير ودوره في الحد من خطر الفيضان

يعتبر قانون التعمير الصادر في 17 يونيو 1992 القاعدة القانونية لتدبير قطاع البناء وحسن استغلال المجال مع تحقيق تنمية مجالية متوازنة تستجيب للمتطلبات الأنية والمستقبلية، وما يرتبط به داخل المدارات الحضرية والتجمعات القروية، ولأجل التحكم في قطاع التعمير، سن المشرع المغربي نصوص تنظيمية تمت ملاءمتها مع التطورات الإقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الحواضر المغربية، إلا أنه يمكن التساؤل إلى أي حد يمكن التطبيق الفعلي لهذا القانون. كما تم إصدار قانون (25-90) المتعلق بالتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 1992، فضلا عن ظهير 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية.

تنص هذه القوانين على رفض القيام بتجزئة سكنية إذا كان العقار المراد تقسيمه غير مرتبط بشبكات التصريف، والطرق وتوزيع الماء والكهرباء. وهو ما يتناقض بطبيعة الحال مع نمط السكن السري المتواجد على هوامش المدن، حيث انعدام قنوات التطهير، مما

يشكل خطرا كبيرا أثناء فترات الفيض، ويسجل استفحال هذه الظاهرة في مجموعة من الأحياء الهامشية لعدد من المدن المغربية.

نص قانون التعمير على ضرورة اعتماد شروط البناء السليم، باعتبارها ضوابط وطنية مع إمكانية إعداد ضوابط ذات صبغة جماعية. هذه الضوابط يتم اعتمادها في شكل قرارات لرئيس المجلس الجماعي بعد المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس؛ ولا يجوز أن تكون مخالفة للضوابط العامة، كما لا يجب أن تخالف تصميم الهيئة. وقد أعطى الميثاق الجماعي للجماعات المحلية لسنة 1976 حق المراقبة عن طريق الشرطة الإدارية التابعة للمجالس الجماعية (حسب المادة 30). ومن تم فالمجلس ملزم بمراقبة عملية البناء ومراقبة الطرقات والأماكن العمومية والمحافظة على البيئة، فضلا عن منع البناء في المناطق المهددة بالفيضان. وهكذا، فرغم الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية في تنظيم المجال، والصرامة التي جاء بها قانون التعمير، حيث أنشأ مفتشيات إقليمية وجهوية لتطبيق القانون، فإن احترام بنود هذه القوانين يخضع للميزاجية.

1-4: أهمية الدوريات الوزارية في تدبير خطر الفيضانات

أصدرت مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية مجموعة من الدوريات بهدف تدبير مختلف الأخطار الطبيعية، وخاصة خطر الفيضانات. تكمن أهمية هذه الدوريات الوزارية في كونها تحدد المسؤوليات بشكل دقيق، فضلا عن كونها تضمنت مجموعة من الضوابط الإستباقية والعملية للتخفيف من حدة الكارثة. وهكذا، يمكن ذكر أبرزها على الشكل الآتي:

- ✓ دورية وزير الداخلية رقم 2DU/2167/DUA بتاريخ 14 نونبر 1984، والتي تعلقت "بالتجنب والحماية من الخسائر الممكن حدوثها عند الفيضان".
- ✓ دورية لوزير الداخلية رقم DAG /1288/DGAI بتاريخ 25 أكتوبر 2000 والتي تعلقت "بالوقاية من حمولات الأودية وقت الإعلان عن حالة الطوارئ".
- ✓ دورية لوزير الداخلية رقم DGAI26 بتاريخ 19 يناير 2001 والتي تعلقت بمهمة "الوقاية وتدبير الأخطار".

- ✓ دورية للوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير رقم 2173/824 بتاريخ 20 فبراير 2003 والتي تعلقت "بمخطط الحماية الجهوي من الفيضان واللجنة الإقليمية للماء".
- ✓ دورية مشتركة لوزير الداخلية ووزير الإسكان وإعداد التراب الوطني عدد 08 بتاريخ 07 يناير 2005 والتي تعلقت "بإرساء آليات تنسيق العمليات التي يقوم بها مختلف الفاعلين المحليين لمكافحة خطر الفيضانات".

(2) تقييم إدماج خطر الفيضانات في النصوص القانونية التنظيمية

رغم تزايد تردد خطر الفيضانات في المغرب خلال العقود الأخيرة، فإن إدماجه في وثائق التخطيط التهيئة المجالية يظل محدودا ويفتقر إلى الانتظام. فوثائق مثل تصاميم التهيئة، ومخططات التهيئة العمرانية، غالبا ما تركز على الجوانب العمرانية والاقتصادية، دون الإشارة بشكل مباشر لمناطق الغمر المائي والمهددة بشكل مباشر بخطر الفيضانات. ويعزى ذلك إلى غياب إلزام قانوني صريح يجبر الجهات المسؤولة عن التخطيط والتدبير الترابي على اعتماد خرائط توزيع الخطر كوثائق مرجعية، مما يجعل الظواهر الهيدرولوجية القسوى ثانوية في التهيئة أو تعالج بشكل متأخر وغير منهجي.

يتسم الإطار القانوني المنظم لتدبير الأخطار الطبيعية في المغرب بالتشتت، حيث تنص قوانين متعددة (قانون الماء، وقانون التعمير، وقانون البيئة) على مقتضيات متفرقة وغير منسجمة بخصوص تدبير خطر الفيضانات. هذا التعدد في النصوص، في غياب رؤية تكاملية أو قانون موحد يؤدي إلى تداخل الاختصاصات وغموض في تفعيل الإجراءات والتدخل الميداني المباشر قبل وأثناء وبعد تحقق الخطر. كما أن أغلب هذه النصوص تظل عامة ولا تتضمن آليات ملزمة لإدماج الأخطار ضمن التخطيط الترابي، مما يفتح المجال لتأويلات مختلفة حسب الجهة المسؤولة والمنفذة للقرار، إذ يقلل من نجاعتها الوقائية.

كما أنه حتى في الحالات التي يتم فيها التنصيص على إدماج الأخطار ضمن وثائق التهيئة، فإن إشكالية التفعيل تطرح نفسها بالحاج. إذ لا يتم دائما احترام الدراسات المرتبطة بتقييم الخطر في مراحل المصادقة على مشاريع التعمير أو في التنفيذ العملي للتهيئة المجالية. وغالبا ما يتم إغفال توصيات دراسات الأحواض المائية أو تقارير تقييم

الأخطار أثناء اتخاذ القرارات، إما لأسباب اقتصادية أو تحت ضغط حاجيات التوسع العمراني. ويفاقم هذا الوضع غياب آليات واضحة للمراقبة والتتبع، وضعف التنسيق بين المصالح التقنية والإدارية، مما يجعل إدماج خطر الفيضانات في الواقع العملي محدودا وغير فعال.

المحور الثالث: التهيئة المجالية والتدبير الترابي المستدام كآلية لمواجهة خطر الفيضانات بالمغرب

1) اختلالات ومحدودية التهيئة المجالية في مواجهة خطر الفيضانات

تظهر العديد من الدراسات الميدانية أن التهيئة المجالية في المغرب لا تزال تفتقر إلى منظور استباقي يأخذ بعين الاعتبار أخطار الفيضانات ضمن أولويات التخطيط. فعوض تبني مقاربات وقائية موجهة نحو تقليل الهشاشة المجالية، يلاحظ أن منطق التدخل لا يزال يركز على ردود الفعل بعد وقوع الكارثة، من خلال تعويض الأضرار أو إنجاز تدخلات ظرفية محدودة الأثر. ويؤدي هذا الغياب للمقاربة الوقائية إلى تفاقم هشاشة البنية التحتية والسكنية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة، التي تعاني من هشاشة بيئية مضاعفة بسبب تغير المناخ.

من أبرز مظاهر ضعف التهيئة المجالية في مواجهة الفيضانات، هو التوسع العمراني العشوائي الذي يتم غالبًا دون مراعاة المعطيات الطبوغرافية والهيدرولوجية للمجال. فقد شهدت العديد من المدن المغربية توسعًا عمرانياً فوق مجاري الأودية وضافها، أو على أراضٍ معرضة للانجراف والسيول، دون إنجاز دراسات دقيقة لتقييم المخاطر. ويرجع ذلك إلى ضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتخطيط، وغياب خرائط المخاطر الدقيقة والمملزمة ضمن وثائق التعمير، مما يؤدي إلى قرارات مجالية قصيرة الأمد، لا تراعي الاستدامة ولا الحماية من الكوارث.

رغم وجود ترسانة من وثائق التعمير كالوثائق التوجيهية ومخططات التهيئة، إلا أن فعاليتها تبقى محدودة بسبب ضعف التفعيل والرقابة. ففي كثير من الحالات، يتم تجاوز هذه الوثائق أو تعديلها تحت ضغط المصالح الاقتصادية أو العقارية، دون تقييم أثر ذلك

على أمن وسلامة الساكنة. كما أن غياب آليات ربط وثائق التهيئة بمحددات الخطر، وغياب الجزاءات في حال خرقتها، يجعل من أدوات التعمير إطارًا شكليًا أكثر منه أداة لتوجيه التهيئة نحو مجالات أكثر أمانًا وصمودًا في وجه الفيضانات. وهذا ما يتطلب إعادة النظر في فلسفة التهيئة المجالية لتعزيز قدرتها على التكيف والوقاية.

(2) آفاق التدبير الترابي المستدام كخيار وقائي للتقليل من حدة الأخطار الهيدرولوجية
يمثل التدبير الترابي المستدام مدخلا أساسيا للوقاية من الأخطار الهيدرولوجية الاستثنائية القصوى، حيث يركز على تنظيم استعمالات الأراضي بشكل متوازن يأخذ بعين الاعتبار حساسية المنظومة البيئية تجاه التغيرات المناخية والهيدرولوجية. ويسهم الاعتماد على أدوات تخطيطية مبنية على مؤشرات الأخطار، مثل خرائط الفيضانات ومعايير استغلال الأراضي، في توجيه التنمية العمرانية نحو مناطق أقل عرضة للخطر، مما يقلل من تعرض السكان والمنشآت للأضرار المحتملة. ويتطلب هذا النهج تبني رؤية شمولية تدمج أبعاد الوقاية والتكيف والقدرة على الصمود ضمن السياسات العمومية للتهيئة الترابية.

وفي هذا السياق، فالتدبير المستدام للمجال يشكل آلية فعالة للتخفيف من حدة الكوارث الناتجة عن الفيضانات، ذلك أن إعادة تأهيل الغطاء النباتي، وحماية مجاري الأودية، وتثبيت التربة في السفوح بعالية الأحواض الفرعية، كلها إجراءات يمكن أن تسهم في التقليل من الجريان السطحي وتحسين عملية تصريف مياه الأمطار، مما يقلل من شدة السيول المفاجئة؛ لذلك، يعد الاستثمار في الحلول المستندة إلى البيئة الطبيعية خيارا ناجعا، إذ يعزز استدامة الموارد، ويحد من الاعتماد على الحلول التقنية المكلفة التي قد تكون محدودة الفاعلية في بعض السياقات.

وهكذا، فتحقيق التدبير الترابي المستدام، يمر عبر إصلاح منظومة الحكامة المجالية، التي تقتضي مشاركة جميع الفاعلين، من سلطات محلية، ومجتمع مدني، وخبراء وتقنيين، في صياغة السياسات وتنفيذها. فإدارة الأخطار الهيدرولوجية، يجب أن تستند إلى منطق تشاركي يفعل الدرايات المحلية ويشرك السكان في التوعية واتخاذ القرار. كما

يشكل التنسيق بين المستويات الترابية الوطنية والجهوية والمحلية شرطا أساسيا لتحقيق تكامل السياسات وضمان توزيع عادل للموارد، بما يعزز القدرة على التكيف ويضمن استدامة النتائج على المدى الطويل.

في سياق تدبير الأخطار المرتبطة بالفيضانات، تبرز أهمية تبني تصور شامل ومتعدد المستويات يشمل التدخلات قبل وأثناء وبعد وقوع الفيضانات. ومن الحلول المقترحة لهذا الغرض: تطبيق البرنامج الاستعجالي لمواجهة خطر الفيضانات في المناطق الأكثر عرضة؛ وإنشاء وكالة وطنية مختصة في تدبير الأخطار الطبيعية والتنسيق بين مختلف الفاعلين والباحثين، لتكون قناة إعلامية وتحذيرية قبل حدوث الأزمات؛ وتفعيل نصوص قانونية مثل قانون الماء (15-36) وخاصة المواد المتعلقة بالحد من الفيضانات، مع العمل على إقرار قانون خاص بتدبير الأخطار الطبيعية؛ واستخدام الخرائط الجيوتقنية في التخطيط الحضري لضبط مسارات المجاري المائية؛ وتوظيف التكنولوجيا الحديثة (كالاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية) وأنظمة الإنذار المبكر في المناطق المهددة؛ وبناء سدود صغيرة وحواجز للتحكم في سرعة الجريان؛ وتحسين شبكات تصريف المياه واعتماد أنظمة متقدمة للاستفادة من المياه المتجمعة؛ بالإضافة إلى تأهيل ضفاف الأودية وتنظيف المجاري المائية بانتظام. إلا أن تطبيق هذه التدابير يركز على توفر إرادة جماعية قوية وتطبيق فعال لمبادئ الحكامة والتدبير المندمج على مستوى الأحواض الهيدروغرافية.

خاتمة

نستنتج انطلاقا مما سبق أنه بالرغم من تعدد الجهات المعنية بالحد من الأخطار الطبيعية، تبقى الجهود المبذولة في مواجهة الآثار السلبية للفيضانات في المغرب غير كافية وتعاني من العديد من الاختلالات. يعود ذلك بشكل رئيس إلى ضعف التنسيق بين مختلف المصالح، وتباين الرؤى حول المشاريع المنفذة، فضلا عن قصور في الدراسات الجيوتقنية التي أسست عليها بعض التدخلات في الأحواض المائية. كما أن المقاربة التشاركية بين المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية لا تزال محدودة، مما يؤدي إلى ضعف التنسيق في تنفيذ مشاريع يمكن أن تحقق أثرا إيجابيا ملموسا على الواقع المحلي وساكنته. ومن هنا،

تتضح أهمية تعزيز وعي السكان بخطورة الفيضانات بشكل خاص وبالأخطار الطبيعية بشكل عام.

لذلك، فتقييم الإطار المؤسسي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب يعكس الحاجة الملحة إلى تقوية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات وتوحيد الأدوار والمسؤوليات، لضمان استجابة سريعة وفعالة في تدبير الأخطار. كما تشير النتائج إلى أن القوانين التنظيمية الحالية، رغم وجودها، تفتقر إلى التكامل والفعالية في التنفيذ، مما يستوجب مراجعتها وتحديثها لتتلاءم بشكل أفضل مع الخصائص المتجددة للظواهر الهيدرولوجية القسوية.

وفي هذا السياق، تشكل التهيئة الترابية المستدامة والشاملة خيارا استراتيجيا ضروريا لتقليل هشاشة المناطق المعرضة للفيضانات، من خلال دمج آليات الوقاية والتكيف والقدرة على الصمود ضمن السياسات العمومية. ويعتمد نجاح هذا المسار على اعتماد إرادة سياسية قوية، وتبني حكاما ترابية تشاركية فعالة تجمع بين مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز صمود المجتمعات أمام تحديات الفيضانات المتزايدة بفعل التغيرات المناخية.

لائحة المراجع

- الرفيق محمد، (2023). الأخطار الطبيعية بالمغرب: التشخيص وآليات التدبير جهة فاس- مكناس أنموذجا. كتاب من دار النشر Axes Print 232 صفحة.
- أغير مصطفي، (2021). تدبير القضايا البيئية بالمغرب، بين الإطار المحلي والوطني والدولي. كتاب جماعي: القضايا البيئية بالمغرب التحديات وأساليب التدبير المستدام. منشورات مختبر المجال، والتاريخ، والدينامية، والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات، تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، صص، 1-30.
- المجلس الأعلى للحسابات، (2016). التقرير حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية.
- الحافيظ ادريس، (2015). الموارد المائية بالمغرب الإمكانيات والتدبير والتحديات. مطبعة قرطبة، وجدة، 448ص.

- ولغازي عبد العزيز، (2017). تأثير مخاطر الفيضانات على دير أطلس بني ملال: الآليات وإشكالية التهيئة المجالية (من أولاد مبارك-فم أودي وفم العنصر). أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، جامعة السلطان مولاي سليمان، كلية الآداب والعلوم الانسانية بني ملال. 334 ص.